

O'QUVCHILAR TARIXIY MADANIYATINI OSHIRISH

Berdiqulova Munira Muhiddin qizi

Osiyo Xalqaro Universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10644148>

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada o'quvchilar tarixiy bilimlarini yanada oshirishga qaratilgan fikr va mulohazalar, nazariy asoslar, tahlillar keltirilgan. Yoshlarning tarixiy madaniyatini oshirish borasida bir qator fikrlar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Tarixiy tafakkur, tarixiy obida, umuminsoniy madaniyat.

IMPROVING STUDENTS' HISTORICAL CULTURE

Abstract. In this scientific article, thoughts and opinions, theoretical foundations and analyzes aimed at increasing the historical knowledge of students are presented. A number of ideas have been given on improving the historical culture of young people.

Key words: historical thinking, historical monument, universal culture.

ПОВЫШЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ

Аннотация. В данной научной статье представлены мысли и мнения, теоретические основы и анализы, направленные на повышение исторических знаний студентов. Высказан ряд идей по повышению исторической культуры молодежи.

Ключевые слова: историческое мышление, исторический памятник, общечеловеческая культура.

Bizning havas qilsa arziydigan buyuk tariximiz bor. Havas qilsa arziydigan ulug' ajdodlarimiz bor. Havas qilsa arziydigan beqiyos boyliklarimiz bor. Va men ishonaman, Xudo hohlasa havas qilsa arziydigan buyuk kelajagimiz ham albatta bo'ladi.

(Shavkat Mirziyoyev)

Yoshlarning tarixiy tafakkurini shakllantirish, ularda tarixiy bilimlarni oshirish har birimizning uzviy burchimiz hisoblanadi. Ayni kunlarda mustaqil O'zbekistonimizda bu borada bir qator ishlar olib borilmoqda. Tarixiy obidalar, o'chmas yodgorliklarimiz qayta ta'mirlanmoqda, turli xil muzeylar qurilib, buyuk allomlarimiz, jadidchilik harakati a'zolari haykallari yurtimiz bo'ylab qad ko'tarmoqda. O'quvchi yoshlarning tarixiy bilimlarini qiziqishlarini oshirish maqsadida, pedagog hodimlar malakasini oshirish uchun turli o'quv kurslari, seminarlar tashkil etilmoqda.

Yoshlarning ongu tafakkuri, dunyoqarashini o'zgartirish, ma'naviy saviyasini yuksaltirish haqida ko'p gapiramiz. Lekin bu borada eng oddiy va ayni paytda eng ta'sirchan

vosita-bu kitob emasmi? Kitobsiz taraqqiyotga,yuksak manaviyatga ham erishib bo'lmaydi.Kitob o'qimagan odamning ham,millatning ham kelajagi yoq.

Hozirgi vaqtda axborot texnologiyalari jadal rivojlanib bormoqda.Shu o'rinda televidenie,radio,internet,kompyuter va mobil telefonlar hayotimizning ajralmas bir bo'lagi bo'lib qolgan.Biz ana shu imkoniyatlardan unumli foydalangan holda mamlakatimizda yoshlarning kitob o'qishga bo'lgan qiziqishini yanada kuchaytirishimiz kerak.Insonlarning kitobga bo'lgan saviyasini yanda oshirishimiz lozim.O'sib kelayotgan yosh avlodning ,tarixiy bilimlarini oshirish maqsadida ota-bobolarimizdan qolgan yaxshi an'nalarni davom ettirib,"Navoiyxonlik","Boburxonlik","Mashrabxonlik" kechalarini o'tkazsak maqsadga muvofiq bo'lar edi.

Zaminimiz azaldan buyuk allomalar,mutafakkirlar yurti bo'lib kelgan.Avvalambor yurtimizda tarixiy tafakkurni shakllantirish uchun qilinayotgan ishlar,olib borilayotgan islohatlar beqiyos.Shu o'rinda tarixga nazar soladigan bo'lsak Abu Rayhon Beruniy,Al Xorazmiy,Imom Buxoriy,Imom Termiziy,Ahmad Farg'oniy,Hakim Termiziy kabi allomalarimiz ilm-fan rivoji uchun o'zining misli ko'rinmas asarlarini yozib qoldirgan.

O'zbekiston madaniyati, Markaziy Osiyo xalqlarining ko'p asrlik an'analari va turmush tarzi bilan chambarchas bog'liq boy tarixga ega. Buyuk Ipak yo'lining chorrahasida joylashgan O'zbekiston hududida ko'plab me'moriy yodgorliklar, qadimiy qal'a va qasrlar, sirli va noyob tabiat yodgorliklari va folklor elementlari joylashgan bo'lib ularning aksariyati hozirda YuNESKOning Butunjahon merosi ob'ektlari tomonidan muhofaza qilinmoqda.

Bugungi kunda YuNESKOning Butunjahon merosi ob'ektlari Rerezentativ ro'yxatiga 4 ta me'moriy majmua - Xivadagi Ichan qal'a muzey-qo'riqxonasi (1990), Buxoroning tarixiy markazi (1993), Samarqandning tarixiy markazi "Samarqand - madaniyatlar chorrahasi" (2001), Shahrisabzning tarixiy markazi, shuningdek Ugam-Chotqol milliy bog'i (2016) va 9 ta nomoddiy meros ob'ektlari kiradi.

O'zbekiston mustaqillikka erishganidan buyon mamlakatda nafaqat yodgorliklarni tiklash ishlari orqali madaniy merosni saqlashga, balki milliy o'ziga xoslikni mustahkamlashga va jahon madaniyatida tan olinishga ham katta e'tibor qaratilmoqda.

Ming yillar mobaynida, minoralar va qadimiy gumbazlar ko'plab shaharlarning tashrif qog'ozi, shahar manzaralari, ularning diniy va ma'rifiy muassasalari - masjid va madrasalarining go'zal aksiga aylandi.

Mustaqil O'zbekistonda, qadimiy me'morlarning ushbu noyob asarlari, bebaho madaniy meros ob'ektlari sifatida maxsus maqomga ega bo'ldi va ular davlatning alohida muhofazasi ostida.

O'zbek millati haqli ravishda sayyoramizdagi eng qadimgilardan biri hisoblanadi. O'zbekistonning o'ziga xos madaniyati sivilizatsiyalar avvalida shakllana boshlagan va ming yillar davomida jiddiy o'zgarishlarga duch kelgan.

O'zbekiston hududi O'rta Osiyoning qoq markazida, Sirdaryo va Amudaryoning o'rtasida joylashgan. Ajablanarlisi shundaki, cho'lning o'rtasidagi voha har doim jasur va shuhratparast savdogarlarni, jangchilarni, sarguzashtlarni va sayohatchilarni o'ziga jalb qilgan. O'zining boy tarixi, ko'p sonli turli millat va elatlarning ushbu hudud orqali o'tishi tufayli, O'zbekiston o'zida Sharq va G'arb sivilizatsiyalarini jamladi, boy madaniyat va millatlararo totuvlikka ega mamlakatga aylandi.

Har bir yosh avlodni milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash har birimizning uzviy burchimizdir. Ularda tarixiy obidalarini asrash, moddiy va manaviy merosimizni ulug'lash, o'zlikni anglash, vatanga bo'lgan muhabbatni oshirish lozim. Ma'naviy yuksalishsiz, ta'lim va tarbiyaga e'tiborsiz chinakam rivojlanishga erishish juda ham mushkuldir. Bugungi kunda O'zbekiston har sohada dadil odimlamoqda. Bu zaminda kamol topgan olimu ulamolar, fozilu fuzalolar yer yuzining barcha mintaqasida ma'lum va mashxur. Tarixi, o'zligi e'zozlanadigan yurtda o'sish, o'zgarish bo'lishini mustaqil vatanimiz O'zbekiston misolida ko'rib turibmiz.

Xulosa qilib aytganda, har bir mamalakatning ertangi taqdiri bugun o'sib ulg'ayotgabi o'g'il qizlar qo'lida. Ularning bilim olishlariga, o'qib o'rganishlariga shart-sharit yaratilib berilgandagina ko'zlangan maqsadlarga ham erishish mumkin. Shu nuqtai nazardan olib qaraydigan bo'lsak, millatimiz tanlagan yo'l oqillik, uzoqni ko'ra bilish ifodasi desak hech ham mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Zero buyuk kelajakka ishonch va umid ertangi yorug' istiqbol sari dadil odimlashga, buyuk kelajagimizga birgalikda qurishga undaydi.

“Ilm olish har bir muslim va muslima uchun farzdir”

Mirzo Ulug'bek

REFERENCES

1. SH.Mirziyoyev.Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz
2. Berdiqulova M."O'quvchilar tarixiy tafakkurini shakllantirish" VOLUME 3 / ISSUE 1 / UIF:8.2 / MODERNSCIENCE.UZ
3. <https://uzbekistan.travel/uz/madaniy-meros/>

MODERN SCIENCE
& RESEARCH